

SYBASE MISOLIDA LOYIHA YARATISH

Komilova Zulxumor Hokimovna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchi

Nomonjonova Madinaxon Nozimjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221175>

Annotatsiya

Sybase, kompaniyaning ma'lumotlar bazasi va analitik vositalar tizimlarini ishlab chiqarish va menejerlik uchun texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi AQShli kompaniyadir. Sybase, ma'lumotlar bazasi tizimlarini boshqa tizimlar bilan integratsiya qilish uchun dasturlar, tizimlar va xizmatlar taklif etadi. Sybase, menejerlikjarlar uchun ma'lumotlar bilan ishlash va tahlil qilishni yengil va effektiv qilish uchun mahsus mahsulotlar taklif etadi. Bu tizimlar ma'lumotlarni amaliyotga aylanishi va menejerlikjarlarga tajribali qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: ikkilik muammolar, ma'lumotlar analiz, ma'lumotlar bazasi, loyiha yaratish, menejerik, boshqaruvning o'rganish

Аннотация

Sybase-американская компания, которая разрабатывает технологии для разработки и управления системами баз данных и аналитических инструментов компании. Sybase предлагает программы, системы и сервисы для интеграции систем баз данных с другими системами. Sybase предлагает специализированные продукты для менеджеров, позволяющие легко и эффективно обрабатывать и анализировать данные. Эти системы могут преобразовывать данные в практику и помогают менеджерам принимать обоснованные решения.

Ключевые слова: бинарные задачи, анализ данных, база данных, создание проекта, менеджмент, управление обучением

Annotation

Sybase is a US company that develops technologies for the production and management of the company's database and analytical tool systems. Sybase offers applications, systems and services to integrate database systems with other systems. Sybase, the manager, offers product products for professionals to make data handling and analysis lightweight and effective. These systems make data practical and help managers make experienced decisions.

Keywords: binary problems, data analysis, Database, Project Creation, Manager, Management Learning

Sybase asosan korxonalar tizimlariga yoki korporativ mukofotlarga ishlab chiqarilgan tizimlarga xizmat ko'rsatadi. Uning mahsulotlariga SQL Anywhere, IQ, ASE, Replication Server, PowerDesigner, Advantage Database Server va boshqalar kiradi. Sybase nimadir diganalik, ma'lumotlarni o'z ichiga oluvchi, foydali loyiha yaratishda ko'p qo'llaniladigan ma'lumotlar bazasi tizimi va mashinasidan noyob tizim sifatida taniladi. Loyiha yaratish jarayoni quyidagi bosqichlardan o'tadi:

1. Loyiha talablarni tushunish: Loyiha mazmuni, maqsadi, manzili, foyda kirituvchilar va boshqa muhim ma'lumotlar aniqlanishi kerak.

2. Ma'lumotlar bazasini planlash: Ma'lumotlarni saqlash va ularga kirish va chiqishni baholash uchun ma'lumotlar bazasini moslashtirish va tuzish kerak.

3. Ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash: Ma'lumotlar olingan va ularga mos xizmat ko'rsatish uchun tekshirish, ko'rsatish, hisoblash va boshqa amallar uchun ma'lumotlar ustida ishlash kerak.

4. Loyihani testlash va to'liqroqlashtirish: Loyiha yaratilishi va ma'lumotlar to'planishi keyinchalik test etiladi va to'liqroqlashtiriladi.

Sybase ma'lumotlar bazasi va analitik vositalar sohasida uzun o'tishgan va muhim bir kompaniya hisoblanadi. Bu kompaniya korxonalar tizimlarini ishlab chiqarishda va menejerlik uchun texnologiyalarni taklif etishda o'zini namoyish etgan va yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqaradi.

Sybase yuqori darajada xavfsizlik va ishonch bo'yicha taniladi va korporativ va moliyaviy sohalarda etkazilgan muhim operatsiyalarning muqobilini ta'minlash uchun foydalaniladi. Bu, dastlabki muammolar va ma'lumotlarni to'plam topish, saqlash va ulash uchun qulay, yengil va ishonchli echimlar taklif etishda katta yordamga ega.

Sybase, korporativ mukofotlarga yo'naltirilgan va dasturiy ta'minotning ko'rsatilishiga oid dasturlar va xizmatlar yaratishda o'z ko'nikmalari va tajribasi bor. Bu tizimlar menejerlikjarlarga ma'lumotlardan foydalanishda yordam beradi va ularning ma'lumotlardan kelib chiqadigan yutuqlarga oid erishishlarini oshiradi.

Sybase ikkilik muammolar (replication), ma'lumotlar bazasi boshqaruvini o'rganish (database management) va ma'lumotlar analizi (data analytics) sohasida muhim muammolarni yechishda ko'rsatadi. Ushbu kompaniya xavfsizlik va ishonchning muhimligiga e'tibor beradi va korxonalar mukofotlarida muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Umuman olganda, Sybase muhimlik asosida menejerlikjarlarga qulaylik, ishonch va ma'lumotlardan foydalanishda yordam berish yoki korporativ ma'lumotlar bilan ishlashning osonlashganligi va ishonchini oshirish uchun muhim rolni o'z ichiga olgan. Sybase birma-bir yanada SQL-dastur topshiriqlarini yura boshladi, bu esa ulushning xalqaro auditing texnologiyasining ilg'orlashtirilgan shaklidir. DBMS maslahatlari va dasturiy mahsulotlar bilan taminlashangiz mumkin. Shamollashtirish uchun SQL boshqaruvini taqdim etadi.) xizmati.) Sybase-yi xronologik yoki laq qilingan o'lchovli so'zlar, satrlar va sonlar uchun ishlash uchun ideal liniya shaklda integratsiya qilishtirib dasturlashingiz mumkin. Sybase Advanced Enterprise datagetechur Services (AEDS), yig'ilgan ikki bosma SQL qoshma javoblari (OData va JSO) yordamida Web-ga yuklab olishni taminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurmamatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. worldly knowledge conferens, 7(2), 597-599.
2. Nurmamatovich, T. I., & Tolibjon o'g'li, H. M. (2024). BERILGANLAR BAZASINI TARKIBI, MANZILLASH USULLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 23-28.
3. Nurmamatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). MA'LUMOTLAR BAZALARIDAGI MODELLAR, CHIZMALAR VA BERILGAN ELEMENTLARNING O'ZARO TA'SIRINING ASOSIY XUSUSIYATLARINI O'RGANISH. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 21(1), 42-47.
4. Tojimamatov, I., & Jo'rayeva, M. (2024). BERILGANLAR TUZILISHINING UCH DARAJALI ARXITEKTURASI. Current approaches and new research in modern sciences, 3(4), 194-197.
5. Tojimamatov, I., & Meliboyeva, A. (2024). MA'LUMOTLAR BAZASINI LOYIHALASH. ER MODELLAR. RELYATSION MODEL. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(5), 145-149.
6. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
7. Gulhayo, M., Gulnoza, A., & Isroil, T. (2023). MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA ERP TIZIMLARI. MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA SAP TIZIMLARI. Journal of Integrated Education and Research, 2(4), 87-89.

8. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
9. Isroil, T. (2023). NOSQL MA'LUMOTLAR BAZASI: TANQIDIY TAHLIL VA TAQQOSLASH. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(28), 134-146.
10. Tojiddinov, A., Gulsumoy, N., Muntazam, H., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA. Journal of Integrated Education and Research, 2(3), 35-42.
11. <https://www.sap.com/products/sybase-ase.html>Getting Started With Sybase ASE", "Sybase ASE 15 Performance and Tuning", "Sybase ASE 15 Replication"
12. <https://www.sap.com/products/sybase-ase.html>

